

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR PARA A SAÚDE DA MULHER

 DOI: 10.5281/zenodo.11069205

Ana Paula Alves da Silva

Bacharelada Medicina

Beatriz Vieira Gomes

Bacharelada

Rebeca Barreira Veleda

Bacharelada

lindomi Oliveira de Souza

Bacharelado

Janaina Dias Casseb

Médica

Marina Alves Noronha

Bacharelada

RESUMO

A Lei N. 9.263, de 12 de janeiro de 1996, considera o Planejamento Familiar um compromisso do Estado, devendo os órgãos responsáveis transmitirem determinado conhecimento para que homens e mulheres estejam cientes sobre meios e métodos que baseiam a estruturação da fecundidade. Este avanço integra, assim, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). A pesquisa objetivou, de forma geral, compreender a relevância do planejamento sexual para a população. Foram selecionados 52 artigos que tratavam sobre o tema em questão, e após leitura detalhada, verificou-se que 10 artigos atendiam aos objetivos do estudo por apresentarem assuntos relacionados ao planejamento familiar e sobre práticas educativas em saúde na atenção básica. O planejamento familiar surge imerso nas contradições teórico-ideológicas associadas à crise do crescimento populacional.

Nesse período, os estudiosos da demografia previam impactos expressivos no desenvolvimento socioeconômico dos países subdesenvolvidos, como eram considerados na época. O aumento indiscriminado da população estava diretamente relacionado ao aumento da pobreza e das consequências desta. Os dados atuais das taxas de fecundidades sugerem que o Brasil se caracteriza por uma sociedade com baixa fecundidade. Enfim, o presente estudo contribui com reflexões atualizadas e sistematizadas sobre a importância das práticas educativas criativas em saúde no que tange a adesão dos jovens e adolescentes as atividades realizadas pelos serviços de atenção básica a saúde.

Palavra-chave: Planejamento Familiar. Atenção Primária à Saúde. Enfermagem em Saúde Comunitária.

ABSTRACT

Law N. 9,263, of January 12, 1996, considers Family Planning to be a commitment of the State, and the responsible bodies must transmit certain knowledge so that men and women are aware of the means and methods that base the structuring of fertility. This advance is thus part of the National Policy for Comprehensive Attention to Women's Health (PNAISM). The research aimed, in general, to understand the relevance of sexual planning for the population. 52 articles were selected that dealt with the topic in question, and after detailed reading, it was found that 10 articles met the objectives of the study by presenting topics related to family planning and health educational practices in primary care. Family planning appears immersed in the theoretical-ideological contradictions associated with the population growth crisis. During this period, demography scholars predicted significant impacts on the socioeconomic development of underdeveloped countries, as they were considered at the time. The indiscriminate increase in population was directly related to the increase in poverty and its consequences. Current data on fertility rates suggest that Brazil is characterized by a society with low fertility. Finally, the present study contributes with updated and systematized reflections on the importance of creative educational practices in health regarding the adherence of young people and adolescents to activities carried out by primary health care services.

Keywords: Family Planning. Primary Health Care. Community Health Nursing.

INTRODUÇÃO

No Brasil, o Planejamento Familiar e o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) se complementam, ambos e são imprescindíveis às políticas públicas em saúde. Portanto, incluem os princípios da integralidade e equidade na assistência à mulher, englobando a saúde desse público em todo o seu ciclo vital, ampliando os conhecimentos dessa população, não enfatizando os estereótipos que a restringem na reprodução da espécie. Este programa se iniciou em consequência da visão do atendimento à mulher restrito ao período gravídico-puerperal, relacionado às gestações não planejadas, aborto, acesso a métodos e

técnicas de controle de fertilidade. Dentre outros aspectos, os individuais e de autonomia estavam em segundo plano (MOZZAQUATRO, 2017).

Planejamento Familiar é o conjunto de práticas educativas em saúde, ofertando-se não só métodos e técnicas que objetivem concepção e a anticoncepção, mas também orientações ao público, com opções de livre escolha. Esta política pública reúne instruções-base às famílias e aos sujeitos de forma individual, com o objetivo de incentivar a autonomia e total liberdade ao usuário a fazer o controle ativo da própria fertilidade (MOZZAQUATRO, 2017).

A Lei N. 9.263, de 12 de janeiro de 1996, considera o Planejamento Familiar um compromisso do Estado, devendo os órgãos responsáveis transmitirem determinado conhecimento para que homens e mulheres estejam cientes sobre meios e métodos que baseiam a estruturação da fecundidade. Este avanço integra, assim, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), tendo em seus objetivos ações para diminuir a mortalidade materna e perinatal por fatores evitáveis, além de incentivar ações que favoreçam a segurança dos direitos humanos das mulheres (LIMA, 2016).

O planejamento familiar deve ser o elemento principal na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez indesejadas, devendo os profissionais na área de saúde utilizar métodos individuais e coletivos para orientar as pessoas que buscam os serviços, oferecendo as informações necessárias para a escolha do melhor método anticoncepcional. Essas orientações e métodos são ofertados pelos serviços de saúde na atenção básica, que é primeiro contato dos indivíduos com o sistema de saúde. É consensual que os países que adotam princípios da atenção básica geram os melhores resultados (CAETANA, 2014).

A educação em saúde deve acontecer de maneira integral, possibilitando que os profissionais de saúde na atenção básica e pacientes, construam sentidos e significados a partir de saberes já existentes. Estudos reforçam que a ação educativa em saúde é de responsabilidade da equipe de saúde, com realce principal para a equipe enfermagem, e deve ser aplicada a todos os níveis de atenção à saúde (BRANDÃO, 2018).

Diante da temática Planejamento Familiar, ressalta-se que atualmente o termo mais utilizado é planejamento sexual e reprodutivo, a pesquisa objetivou, de forma geral, compreender a relevância do planejamento sexual para a população.

MÉTODO

Este estudo trata de uma revisão de literatura exploratória baseada em referências bibliográficas, constituída principalmente por artigos científicos. A vantagem da pesquisa bibliográfica é que esta possibilita a busca de um grande número de trabalhos disponíveis nos diversos meios de comunicação, permitindo uma visão ampla dos autores que tratam do tema em questão. Esta metodologia consiste em identificar, obter e consultar a bibliografia já existente que sejam úteis aos objetivos do estudo, retirando as informações necessárias.

Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE). Utilizou-se também artigos publicados em revistas e manuais de circulação nacional com subsídio científico conhecido por meio dos seguintes descritores: educação em Saúde e planejamento familiar. Foram selecionados 52 artigos que tratavam sobre o tema em questão, e após leitura detalhada, verificou-se que 10 artigos atendiam aos objetivos do estudo por apresentarem assuntos relacionados ao planejamento familiar e sobre práticas educativas em saúde na atenção básica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os aspectos históricos, conceituais e característicos do planejamento familiar

O planejamento familiar surge imerso nas contradições teórico-ideológicas associadas à crise do crescimento populacional. Nesse período, os estudiosos da demografia previam impactos expressivos no desenvolvimento socioeconômico dos países subdesenvolvidos, como eram considerados na época. O aumento indiscriminado da população estava diretamente relacionado ao aumento da pobreza e das consequências desta. Os dados atuais das taxas de fecundidades sugerem que o Brasil se caracteriza por uma sociedade com baixa fecundidade. Entretanto, esses dados devem ser analisados por região. As reduzidas taxas de fecundidade das regiões mais desenvolvidas do país mascaram os problemas presentes em regiões como o Nordeste brasileiro. A comparação das taxas de fecundidade exemplifica as controvérsias regionais presentes na sociedade brasileira (BARREIRO et al, 2009).

O planejamento familiar foi construído historicamente como aplicação de métodos para controlar o número de filhos por famílias. Entretanto, quais os critérios utilizados por um casal para definir o número de filhos? Alguns estudos evidenciam que o critério econômico tem sido bastante utilizado. As famílias avaliam a renda e tentam “intuir” o número de filhos compatível. É possível perceber que o princípio da sustentabilidade familiar está presente. A adequação do número de filhos à renda familiar representa a viabilidade dos recursos básicos para o desenvolvimento de seus membros¹⁶. No entanto, o programa de planejamento familiar não oferece orientações para que as famílias analisem a sustentabilidade (COUTINHO, 2020).

O planejamento familiar foi definido como instrumento da assistência materno-infantil e advém de um processo de informação e de educação aos casais e à população em geral, sobre a reprodução, a importância da família na comunidade, o papel da mulher, o papel do pai e do filho dentro desse contexto e, finalmente, sobre as repercussões de tudo isso na comunidade (CAETANO, 2014).

Atualmente, o planejamento familiar como um mecanismo importante na prevenção primária de saúde, auxiliando as usuárias com informações necessárias para a escolha e para o uso efetivo de métodos anticoncepcionais mais adequados. Apesar de esta definição contemplar os elementos de prevenção à saúde, ainda é uma visão focada apenas na saúde da mulher e no controle do número de filhos. Em estudos a análise da participação masculina nas atividades de planejamento familiar revelou envolvimento bastante reduzido dos homens e a inexistência de programas para saúde sexual e reprodutiva masculina em todas as capitais (LIMA, et al, 2017; CAETANO, 2014; VIEIRA et al, 2011).

A perspectiva do desenvolvimento familiar

Segundo Duval, o ciclo de vida pode ser dividido em oito estágios referentes aos caminhos percorridos pelos membros da família, como casamento, nascimento e educação dos filhos, saída dos filhos do lar, aposentadoria e morte. Percebe-se também que, em cada estágio do ciclo de vida, existe um complexo de papéis distintos para os membros da família, uns em relação aos outros. Focaliza-se na educação e o desenvolvimento dos filhos como o elemento organizador da vida familiar. O contexto social, econômico e político, com seu impacto sobre as famílias movendo-se através

de diferentes fases do ciclo de vida, em cada momento na história, não pode ser ignorado (COELHO, 2009).

Os modelos de planejamento familiar típicos deixam de considerar os efeitos significativos da etnicidade, da religião, das classes sociais, em todos os aspectos de quando e de que maneira uma família faz suas transições de uma fase para outra. As famílias possuem rituais, valores, uma dinâmica sistêmica, que interferem nas diferentes transições, de acordo com o background cultural da família. O fluxo de ansiedade numa família ocorre horizontal e verticalmente. O último ocorre em um sistema que inclui padrões de relacionamento e funcionamento transmitidos para as gerações seguintes de uma família através da triangulação emocional. (DUARTE, 2006).

Quando em contato com uma fase de transição, aumentam a tensão e a instabilidade do sistema. As desigualdades de renda e política têm aumentado em nossa cultura, e as diferenças entre famílias são discrepantes. Uma proposição clássica é a diferença 10/90: enquanto 10% da população possuem 90% da renda, 90% da população possuem apenas 10% da renda. Os indicativos socioeconômicos destacam a importância de se considerarem tais variáveis nos trabalhos voltados para as famílias. As políticas públicas destinadas ao planejamento familiar não lidam com as diferenças socioeconômicas e geográficas, o que torna o modelo frágil para famílias pobres, especialmente as rurais. Foi realizado um estudo com as famílias negras pobres de hereditariedade afro-americanas (DUARTE, 2006).

Nesse estudo, foi considerado que as famílias não podem esperar nada além de um trabalho esporádico, inferior. O prejuízo no ciclo de vida delas é marcado pelo desemprego, pela desnutrição, pelos nascimentos pré-conjugais, pela instabilidade e violência intrafamiliar, pelos distúrbios mentais, pela delinquência, pelo abuso de substâncias, por um alto índice de mortalidade infantil, pela incapacidade física, pela morte precoce e pelos estresses contínuos de habitações inadequadas e constantes dívidas (LIMA, et al, 2017).

O ciclo de vida de famílias de baixa renda é marcado por inúmeras crises, e suas capacidades adaptativas são frequentemente levadas além de limites humanos. Os prejuízos para o desenvolvimento envolvem tanto os fatores socioeconômicos quanto os psicossociais. Outra característica é o empobrecimento emocional que também é parte desse perfil. Alguns, inseridos num contexto de crônico desemprego e discriminação, parecem ficar extremamente limitados em sua capacidade de

funcionar a uma maneira que permita aos membros da família progredirem (DUARTE, 2006).

No entanto, ser pobre não significa automaticamente ser uma família disfuncional. Existem famílias com recursos inadequados, mas que conseguem satisfazer as necessidades desenvolvimentais básicas de seus membros. A pobreza passa a ser um problema quando existem aspectos sociais que servem para mantê-la numa posição de miséria e de impotência; então a pobreza possui um desenvolvimento circular. Os estudos da análise evidentemente trouxeram o Planejamento Familiar como ferramenta principal para educação em saúde sexual e reprodutiva, abrangendo, além da concepção e contracepção, aspectos socioeconômicos, de saúde e psicológicos (GUIMARÃES et al, 2011).

Esta política, se planejada, inserida nos órgãos responsáveis por sua execução de forma correta, houver profissionais capacitados e forem disponibilizados os recursos necessários, contribuirá de forma significativa, com resultados visíveis, os quais correspondem a diminuição de gravidezes indesejadas, infecções sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, e arrependimentos futuros em procedimentos de laqueadura tubária (COELHO, 2009).

É nítido que a falta de capacitação profissional, recursos e interesse da população pelo Planejamento Familiar está incluso na escolha pelo procedimento de laqueadura tubária. A equipe multiprofissional deve estar capacitada para promover todas as atividades de forma integral e visando desencorajar/conscientizar aos interessados pelo método de esterilização cirúrgica, tendo conhecimento acerca da abrangência do procedimento, métodos alternativos, e escolha consciente e livre de possíveis arrependimentos futuros.

A importância da educação em saúde no planejamento familiar

Uma das principais características da atenção básica no SUS é a criação de equipes multidisciplinares que devem agir a fim de desenvolver práticas de saúde com integralidade para atender a população. A saúde e a educação estão articuladas, vistas como complementares e essenciais para o progresso da saúde da população, não podendo ser separadas. O termo educação em saúde vem sendo utilizado para evidenciar a necessidade de atuação entre o profissional e a comunidade para a realização de atividade de prevenção e promoção da saúde (LIMA, et al, 2017).

Tais práticas devem ter a conscientização do indivíduo e de sua coletividade, e os profissionais envolvidos necessitam adotar metodologias de ensino que transformem a capacidade das pessoas de compreensão por meio da sua realidade, para uma vida mais saudável. Percebe-se que o tema desenvolvido na prática educativa tem sua origem em problemas do cotidiano, no qual as experiências vividas por cada indivíduo são relevantes devendo ser adotadas na prática.

Assim, trabalhar a partir da realidade vivenciada pela população torna-se algo essencial ao profissional de saúde, com destaque para as ações realizadas pela equipe de enfermagem. É preciso conhecer as características populacionais, para depois planejar a intervenção de forma efetiva. A equipe de enfermagem tem a possibilidade de realizar atividades com o indivíduo e a comunidade, cabe a ela orientar sobre o planejamento familiar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a finalização deste estudo, pelos estudos científicos analisados nesta revisão, percebemos que é extremamente importante a realização de práticas educativas inovadoras, utilizando-se do lúdico como forma de estimular a adesão dos jovens e adolescentes ao planejamento familiar.

Embora estas atividades se mostrem como desafiadoras para os profissionais de saúde, sua utilização deve ser incentivada. Esta pesquisa nos permite inferir que a equipe de enfermagem é a principal responsável pelas ações de educação em saúde nos serviços de atenção básica no Brasil. Assim sendo é preciso que estes profissionais estejam bem capacitados para auxiliar o adolescente no alcance da transformação de sua realidade.

Ademais, confirma-se nossa hipótese de que existe um déficit de práticas educativas criativas no programa do planejamento familiar voltada especificamente para os jovens e adolescentes, o que pode dificultar o controle da gestação indesejada e a disseminação das doenças de transmissão sexual. Enfim, o presente estudo contribui com reflexões atualizadas e sistematizadas sobre a importância das práticas educativas criativas em saúde no que tange a adesão dos jovens e adolescentes as atividades realizadas pelos serviços de atenção básica a saúde.

REFERÊNCIAS

- BRANDÃO, M. A. G et al. Teorias de enfermagem na ampliação conceitual de boas práticas em enfermagem. **Rev Bras Enferm**, São Paulo, p. 604-608, 2018.
- CAETANO, J. A. Esterilização cirúrgica feminina no Brasil, 2000 a 2006: aderência à lei de planejamento familiar e demanda frustrada. **R. bras. Est. Pop.** Rio de Janeiro, v. 31, n.2, p. 309-331, 2014.
- LIMA, S. G., MACEDO, L. A., VIDAL, M. L., & SÁ, M. P. B. O. (2009). Educação Permanente em SBV e SAVC: impacto no conhecimento dos profissionais de enfermagem. **Arquivo Brasileiro de Cardiologia**, São Paulo, v. 93, n. 6, p. 630-636
- MOZZAQUATRO, C. O; ARPINI, D. M. Planejamento Familiar e Papéis Parentais: o Tradicional, a Mudança e os Novos Desafios. **Psicol. cienc. prof.** Brasília, ano 2017, v. 37, p. 923-938.
- COELHO, S. Saúde da Mulher. Belo Horizonte: Nescom/UFMG, Coopmed, 2009.
- DUARTE, C. M.; NASCIMENTO, V. B.; AKERMAN, M. Gravidez na adolescência e exclusão social: análise de disparidades intra-urbanas. **Rev Panam Salud Publica [online]**, vol.19, n.4, pp. 236-243, 2006.
- FRICHE, A. A. D. L et al. Indicadores de saúde materno infantil em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 2001: análise dos diferenciais intra-urbanos. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, 22(9):1955-1965, set, 2006.
- GIGANTE, D. P. et al. Maternidade e paternidade na coorte de nascimentos de 1982 a 2004- 5, Pelotas, **RS. Rev. saúde pública**; 42(supl.2): 42-50, dez. 2008.